

G‘AFUR G‘ULOM SHE‘RIYATIGA MIRZO ABDULQODIR BEDIL IJODINING TA‘SIRI

Sotimboyeva Dilnura Axmedjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

dilnurasotimboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbekning mashhur yozuvchi, shoiri G‘afur G‘ulomning poetikasining o‘ziga xos alohida xususiyatlari o‘rganiladi. Shu bilan bir qatorda hayot yo‘li, ijodi haqida ma‘lumot berilib, Mirzo Abduqodir Bedil G‘afur G‘ulom ijodiga qay darajada ta‘sir ko‘rsatganligi yoritib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: ocherk, she‘r, turksib yo‘l magistrali, yoz, tannoz, damsoz.

ANNOTATION

This article examines the specific features of the poetics of the famous Uzbek writer and poet Gafur Ghulam. In addition to this, information is given about the life path and work of Mirza Abduqadir Bedil Gafur Ghulam.

Key words: essay, poem, „Turksib“ highway, summer, tannoz, damsoz.

O‘zbek xalqining taniqli va sevimli yozuvchisi G‘afur G‘ulomning she‘riyati va nasrida o‘zbek xalqi tarixi o‘zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang — she‘rlar, qo‘shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalar. G‘afur G‘ulomning urushdan keyingi davrdagi ijodi o‘zbek adabiyoti rivojida beqiyos o‘rin tutgan. G‘afur G‘ulom, shuningdek, Pushkin, Lermontov, Griboyedov, Mayakovskiy, Nozim Hikmet, Rustaveli, Nizomiy, Shekspir, Dante, Bomarshe va boshqalarning asarlarini o‘zbek tiliga mohirona tarjimasini bilan mashhur. G‘afur G‘ulom 1903- yilning 10- may kuni Toshkentda, dehqonlar oilasida tug‘ilgan. Uning otasi savodxon bo‘lgan. U o‘zbek va tojik mumtoz adabiyotini o‘qigan, rus tilini bilgan, o‘zi ham she‘rlar yozgan. Uning uyiga Muqimiy, Furqat, Asiriy, Xislat va boshqa shoirlar kelib turgan, 1916 yilning kuzida G‘afur o‘qishga kiradi. Onasining vafotidan so‘ng (otasi avvalroq vafot etgan), u ishlashga majbur

bo‘lgan. Ko‘plab kasblarda o‘zini sinab ko‘rgach, u nihoyat, matbaaga harf teruvchi bo‘lib ishga kiradi, so‘ngra, pedagogik kurslarda tahsil oladi. 1919- yildan 1927- yilgacha u o‘qituvchi, maktab direktori, Ma‘naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo‘lib ishlaydi, bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. 1923- yildan G‘.G‘ulomning adabiy faoliyati boshlanadi. She‘rlar, dostonlar, ocherklar, hajviy hikoyalar va qissalari gazeta va jurnallarda chop etila boshlaydi. 1923 yil yozilgan —Feliks farzandlaril she‘rida yetim bolalar haqida gapirarkan, unda yozuvchi o‘z hayotini ifodalaydi, „Maorif va o‘qituvchi“ oynomasida esa „Go‘zallik qayerda“ nomli ikkinchi she‘ri nashr qilinadi.. Birin-ketin she‘riy to‘plamlari bosmadan chiqadi: „Dinamo“, „Xitoy suratlari“, „Biz sizlar bilan tirikmiz“, „Jonli qo‘shiqlar“, „Sizga“, Sovg‘a“, „Tong qo‘shig‘i“, „Qo‘qon“ dostoni va boshqalar. G‘afur G‘ulomning 30-yillar boshlarida yozilgan she‘rlarida yangi shakllarga burilish seziladi, bunga mumtoz rus tilini o‘rganishi ham muhim darajada ta‘sir ko‘rsatgan. Bundan tashqari, sanoatning o‘sishi, Turksib temir yo‘l magistralining qurilishi kabi uning ona yurtida sodir bo‘layotgan ajoyib o‘zgarishlarni ta‘riflash uchun yangi lug‘at boyligi, yangi she‘riy bo‘yoqlar, yangi ohang va vazn talab etilgan. „Dinamo“ (1931), „Tirik qo‘shiqlar“(1932) — yosh shoirning yo‘nalishi yorqin namoyon bo‘lgan birinchi she‘riy to‘plamlaridir.

Ulug‘ shoir G‘afur G‘ulom o‘ziga ma‘naviy-ruhiy ta‘sir ko‘rsatgan va ilhom bergan shoirlarning ko‘plab she‘rlarini yod bilar va ularni hamisha zavq bilan o‘qib yurishni sevar edi. U bir umr kitobini qo‘lidan qo‘ymay ardoqlagab shoirlardan biri Mirzo Abdulqodir Bedil edi. O‘zbekiston xalq shoiri Ramz Bobojon G‘ofur G‘ulomning Bedilga munosabatini xotirlar ekan: „... G‘afur G‘ulom adabiy uchrashuvlarda, do‘stona gurunlarda o‘zini Mirzo Abdulqodir Bedilning to‘qqizinchi nevarasi, deb atardi. Zero, bu bir qaraganda hazil-mutoyibaday tuyulsa ham, aslida chin! Bu gapning tagida olam-jahon haqiqat yotadi. G‘afur G‘ulom zuvalasiga Bedil xamirturishi, uning qalamiga Hazrati Navoiy nazari tushgan desam, adashmayman”,– deb yozadi.

Akademik S.Mamajonov G‘afur G‘ulom bilan muloqot paytlarida Bedildan nimalarni o‘rganganligini so‘ragani haqida shunday xotirlaydi. Shoir buyuk san’atkordan chuqur falsafiy mushohadakorlik hamda mubolag‘ali

o'xshatishlardan qanday foydalanishni o'rganganligini aytgan va ulug' shoirning o'z ijodiga ta'sirini dunyoni falsafiy idrok etishdan qidirmoq lozimligini ta'kidlagan ekan.

Darhaqiqat, Bedil asarlari G'afur G'ulomning hamisha yo'ldoshi bo'lgan. Ko'pincha biror she'r yozish oldidan Bedil g'azallaridan o'qib, undan ruhiy madad olgan G'afur G'ulom buyuk shoirning ijodiy olamiga chuqur kirib borishga intilgan. U Bedildan voqelikni badiiy idrok etish va ifodalash usullarini, hayot va umr, inson va taqdir, azal va abad haqidagi falsafiy mushohadalarni nafis badiiy ifoda etish san'atini o'rgangan. O'zining betakror uslubini namoyon etishida bedilona obrazlar, tasvir usullari unga madad va ilhom bergan.

Hammamiz yaxshi bilamizki, Bedil she'riyatining g'oyaviy-estetik asosini hayot va inson manzaralarining san'atkorona badiiy talqini tashkil etadi. Uning ko'plab she'rlarida aks etgan obrazli umumlashmalari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shoir ruboiylarida inson hayotining mazmuni birodarlarining qalbiga quloq tutishda, o'tkinchi hoyu havaslardan tiyila bilishda, o'zi mansub bo'lgan xalq taqdiriga jonfidolikda, qaynoq hayot quchog'iga kuyunchaklik bilan intilishda ekanligi uqtiriladi. Tiriklik atalmish oliy ne'matning mazmun-mohiyati xalqsevarlik va insonparvarlik bilan belgilanadi. Bedil lirik qahramoni hayot haqida so'z yuritar ekan, uni bir umrlik "jon qiynog'i", "qon yutmoq" deb biladi.

Hayotni jon qiynog'i, qon yutmoq deb bil,

Hayot-mamot ayshidan qutulmoq mushkul.

Xalq ichra yashab undan ajralmoq xato,

Odamzod tirigida suhbatga qobil.

G'afur G'ulom she'rlarida ham shunga yaqin fikrlar mavjud. Shoir insoniyatning erk va ozodlik haqidagi orzu-havaslari shunchaki tilak bo'lib qolmay, uni hayotda ro'yobga chiqayotganligi, millionlab qalblarning idroki bir zarb bilan tepib, yagona maqsad sari intilayotganligidan mamnunligini yashirmaydi, albatta. Ayni paytda u moddiy dunyoning abadiyatga daxldorligi bilan inson tafakkur qudratining kashf etuvchilik, yaratuvchi va bunyodkorlik qudratini qiyoslar ekan, ilm-amal odamzodni boqiylikka daxldor qilajagini uqtiradi.

Gʻafur Gʻulom makon va zamon haqidagi falsafiy umumlashmalarida bedilona bepoyonlikni ilgʻash mushkul emas. Ayni paytda shoir sheʼrlarida oʻzi yashayotgan zamonaga xos jihatlarni mumtoz adabiyot anʼanalaridan tugʻilgan uslubiy-ifodaviy yetuklikda gavdalantirishga intiladi. Nazarimizda, bu shoirning real hayot bilan chambarchas bogʻliqlikni doimo nazarda tutib qalam surishi, shuningdek, tarixiy qiyoslar orqali insoniyat nomidan soʻzlashi va unga daxldor ibratli xulosalar chiqarish mahoratida namoyon boʻladi.

Bediling bir ruboiysida inson ilk yaratilishidayoq mukarram zot sanalgani eʼtirof etiladi. “Hazrati inson”ga eʼzoz va ehtirom koʻrsatish nafaqat kishining bilimdon va hushyorligi, balki “past-baland”, yaʼni oʻn sakkiz ming olam asroriga sobit eʼtiqod bilan nazar tashlay olishining ham nishonasidir. Anglashiladiki, shoir oʻz fikrlarini tasdiqlash uchun kibrga berilib, insonga sajda qilmagan va laʼnatlanib, Olohd dargohidan quvilgan Iblis malʼunligi bilan bogʻliq rivoyatga ishora qilish orqali insonning buyukligini tasdiqlaydi. Buni unutganlarning tarix oldida laʼnatlanib, sharmisor boʻlishlari muqarrarligiga qattiq ishonadi. Inson eng avvalo tafakkur qudrati bilan hurmat-eʼzozga loyiq sharafli zot ekanligini mumtoz shoirlar kabi taʼkidlagan Gʻafur Gʻulom harfiy sanʼatdan foydalanib, odamzod naslini muqaddas sanar ekan, bedilona yuksaklikka koʻtarila oladi. Shoirning tasavvur olamida insonni yuksak manzil-maʼvolarga eltuvchi shunday bir zina bor, “bilmak sharafi”dir. Odamning muqaddasligi, hurmat va eʼtiborga sazovor boʻlishi ham uning qanchalik yuksakliklarga koʻtarila olishi, yaʼni, ulugʻvorlik kasb etishi bilan bogʻliqdir. Shoirning falsafiy umumlashmalari Bedil sheʼriyatiga xos ruhga yoʻgʻrilganligi bilangina emas, balki XX asr sharoitida insonga berilgan eng yuqori taʼriflardan biriga aylanganligi bilan ham qimmatlidir. Zero, harflar vositasida odamning muqaddasligini badiiy ifodalash sheʼriyatimizda kam kuzatiladigan hodisa boʻlib, bu jihatdan ham toʻrtlikda gʻafurona poetik mahorat namoyon boʻladi. Kamtarinlik, ilm-maʼrifatni ulugʻlash, erkinlik, ozodlik, tinchlik, umr oʻtkinchiligi, oʻzlikni anglash, ulugʻvorlik, nafs bandalarini qoralash va boshqa qator gʻoyalar talqinida Bedil va Gʻafur Gʻulom ijodida talay mushtarakliklar kuzatiladi. Bunday oʻrinlarda Gʻafur Gʻulom bedilona fikrlar yoʻsini, ifoda vositalari, obrazlar olami, falsafiy umumlashmalari orqali oʻz davri hayotiga

Necha-necha kishilar-la ayladim suhbat,

Birisi maqtanar, birisi – hasrat.

Hammaning o‘z qalbi, quvonchi, dardi

Bedard emas edi tanishlar fardi.

Mazkur satrlarni o‘qib biz barcha inson yakrang emasligi, har bir kishining o‘z olami, o‘z tasavvur dunyosi, o‘z hayoti borligini anglaymiz, his qilamiz. Turli davr va har xil mintaqalarda yashashlariga qaramasdan har ikkala shoir ham insonni idrok etishga, uning qalbi, hasrati, dardi va quvonchini tushunishga, alohidalik hamda umumiylik jihatlarini nozik ilg‘ashga intilishi bilan muayyan darajada ruhan mushtarakdir. Ayni damda anglagan haqiqatlarini o‘ziga xos tarzda ifoda etishga harakat qilishganligi bilan ularning har biri individualdir. Bedil she‘riyatida tabiat tasvirlari bilan bog‘liq o‘rinlar anchagina. Shoir tabiatning turfa xil go‘zalligini poetik idrok qilar ekan, tabiatdan tuygan kechinmalariga xos holat-lavhalar tasvirini butun jozibasi bilan berish uchun rang-barang tashbeh va mubolag‘alar qo‘llaydi. Natijada, kitobxon ko‘z o‘ngida tabiatning rangin manzaralari jonlanadi:

Chaman shavqi uydan chiqardi bir kun,

Gulda sehr ko‘rdim, lolada afsun.

Nargiz jigarimga o‘t tashlab, qildi

Ko‘zimni bahoru, o‘zimni Majnun.

XX asr shoirlari ham bunday yorqin, hayotbaxsh misralardan ta’sirlangani va uni davom ettirgani tabiiy. Jumladan, ona tabiat manzarasini butun go‘zalligi bilan shoirona idrok qilgan G‘afur G‘ulom ko‘zlariga ranglar jilosi oqib kiradi. G‘unchalar kulgusidan qalb qulog‘i jaranglaydi. Yozgi chamanzorda gullarning nozik tebranishi, yal-yal yonishidan zavq, hayrat tuygan lahzalardagi lirik qahramon ruhiy kechinmalarini jonlantirish va mubolag‘a singari badiiy san‘atlarni san‘atkorona qo‘llashda bedilona poetik jilvakorlik namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, u tizgan misralardagi “yoz”, “tannozi”, “sernoz”, “damsoz” so‘zlarining o‘zaro qofiyalanib kelishi she‘r ohangdorligini oshirib, ta’sirchanligini kuchaytiradi.

...Chuchmoma, ra’no, binafsha ko‘zni bog‘lovchi farang,

Ko‘zga oqqay bu chamanning gullaridan mingta rang,

“Yozgi tongotarda o‘z bog‘ing ichra bir nafas kezishing – bir umr demak”, – deb yozadi. Shoir so‘lim yoz tongi musaffolidan zavq tuygan lahzalar inson qo‘li bilan yaralgan, uning mehnatlari samarasi sifatida bunyod etilgan bog‘da kechsa, yaratuvchanlik zavq-shavqi, faxr, iftixor tuyg‘ulari bilan subhidam musaffoligi qo‘shilib ko‘ngilga farahbaxshlik bag‘ishlashini nazarda tutadi. Tuyg‘u-kechinmalar qorishiqqligidan paydo bo‘lgan mamnunlik kayfiyat-holatini totliligi jihatidan butun bir umrga mengzaydi. “Sizga ilm konlarin kalidin bergan ustod, Har nafas kuzatadi sizdan oladi xabar” satrida esa so‘z doimo ustozga munosib shogird bo‘lish, uning o‘gitlarini oqlashga intilib yashashning muhimligi xususda, ya’ni ehtirom tuyg‘usi haqida bormoqda. Shoir “Har bolam ufurgan nafasin atri – She’rimning eng yetuk, eng yaxshi satri”, deb yozar ekan, she’rlariga ilhom bergan oilaviy hayoti, otalik g‘ururi, mamnunlik tuyg‘ularini izhor etadi. Yuqoridagi bir qancha misollardan ko‘rinib turibdiki, G‘afur G‘ulomning poetik umumlashmalarida bedilona fikrlash va ifoda yo‘sini o‘z aksini topgan. Shoir har bir lahzaning qadri, mazmun ko‘lami, insoniy mohiyati, makon va zamanni falsafiy-estetik idrok etishda mazkur obrazga faol murojaat qilish orqali she’riyatining g‘oyaviy-badiiy yuksalishi, poetik jilvakorligini ta’minlashga erishgan.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, G‘afur G‘ulom ijodiy merosiga Sharq buyuk shoirlari, xususan Bedil lirik merosining falsafiy-estetik va poetik ta’siri sezilarli darajada ko‘rinadi. Ustoz Bedil ijodiy merosidan bahramandlik shoirning hayot voqeligini falsafiy idrok etishi, umuminsoniy g‘oyalarni talqin qilishi, obraz yaratish mezonlari, badiiy ifoda usullarida kuzatiladi. Shubhasiz, zamon va makon jihatidan farqlanuvchi ijodkor merosidan adabiy ta’sirlanish bilvosita kechuvchi jarayon bo‘lib, biz yuqorida kuzatgan ayrim mushtarakliklar G‘afur G‘ulom ijodiy merosining adabiy an’anaga bo‘lgan munosabatini tayin etish, shuningdek tamomila individual poetik serjiloligi, badiiy-falsafiy o‘ziga xosligini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva. Ona tili. Toshkent, 2007-yil.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

2. R.Ikromova, D.Muhamedova, M.Hamrayev. Ona tilidan mashqlar to‘plami. TDPU, Toshkent, 2009-yil. -
3. Jumaboyev M. O‘zbek bolalar adabiyoti. –T.:o‘qituvchi, 2002.
- 4.Tozagul Matyoqubova. „Bedil va G‘afur G‘ulom“. Jahon adabiyoti jurnali,2010-yil, 5-son.